

Всеволод Михайлович Зуммер – дослідник Кирилівської церкви

Ім'я Всеволода Михайловича Зуммера, визначного українського вченого-гуманітарія, культуролога, мистецтвознавця, археолога і музейника, широкий загальний більший знає як фахівця в галузі орієнталістики, одного із засновників сходознавчої школи, що зароджувалася в Україні у 1920-і рр. [16]. Проте навіть за стислою енциклопедичною характеристикою, яка містить ретельно зібрану інформацію про життя і діяльність науковця, вимальовується постать фахівця аж ніяк не вузької спеціалізації. У ній розкривається особистість ученого з потужним різностороннім доробком, напрацьованим тернистим шляхом боротьби з радянщиною у всіх її класичних проявах.

Зуммер Всеволод Михайлович народився 14 (26) вересня 1885 р. у селищі Тальне Уманського повіту Київської губернії (нині місто Черкаської області) в родині поштово-телеграфного чиновника. Упродовж 1894–1903 рр. навчався в Першій київській гімназії. Закінчив драматичну школу Лепковських у Києві. З 1903 до 1910 рр. грав на драматичній сцені, працював черговим режисером та лектором публічних виступів перед спектаклями. У 1910–1916 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету, закінчив історичне відділення за спеціалізацією «історія мистецтв», здобув диплом 1-го ступеня. У 1917 р. завершив навчання в Московському археологічному інституті. Упродовж 1916 р. готувався до захисту професорського звання на кафедрі історії мистецтв при Київському університеті. Головна тема наукових студій молодого вченого «Система біблійних композицій Олександра Іванова» багато в чому визначила його подальші професійні вподобання. Звання професора, доктора історії і теорії мистецтв В. Зуммеру було присвоєно 1924 р. Членство вченого в Історичному товаристві Нестора Літописця (1917), Київській науково-дослідній кафедрі мистецтвознавства Наукового товариства імені Шевченка (1918), де він працював науковим співробітником, а також робота в Софійському

Рис. 1. Зуммер Всеволод Михайлович.
Фото 1960-х рр.

комітеті ВУАН (1923), вочевидь, виявляють його активну громадську позицію та широту наукових інтересів. До того ж Всеволод Михайлович чимало часу відводив педагогічній сфері: читав лекції з історії мистецтв у Київському археологічному інституті, на вечірніх Київських вищих жіночих курсах, у Народному університеті. Від 1924 р. В. Зуммер – член Азербайджанського археологічного комітету, Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (1927), член-кореспондент Кавказького історико-археологічного інституту в Тифлісі (нині Тбілісі). Саме в цей період під його керівництвом здійснені наукові експедиції на території Азербайджану (1924), Середньої Азії (1926, 1930–1931), Криму (1926–1927), Туреччини (1928–1929).

Повернувшись в Україну, В. Зуммер заснував і очолив Харківський художньо-історичний музей. Однак невдовзі він був підданий репресіям за сфальсифікованою радянськими спецслужбами справою про українсько-російський фашистський блок у цій установі. Ідеологічне цькування й арешти призвели до фактичного знищення усієї харківської секції кафедри мистецтвознавства, до якої належав і В. Зуммер. За доносом у 1933-му його арештували, без суду і слідства засудили до ув'язнення. Покарання вчений відбував на засланні в Байкало-Амурському виправно-трудоному таборі. У 1937 р. був звільнений достроково: за ударну роботу термін ув'язнення було скорочено [27]. Проте фактична політично-кримінальна реабілітація його особистості як жертви політичних репресій була здійснена лише у 1958 р. [27].

Після заслання впродовж 1938–1940 рр., на запрошення адміністрації московської Третьяковської картинної галереї на договірних засадах В. Зуммер обробляв колекцію творів О. Іванова: проводив експертизи, працював над систематизацією, каталогізацією та науковим вивченням. Пізніше викладав у Середньоазіатському університеті (Ташкент, 1940–1949): від 1943 р. обіймав посаду завідувача кафедри історії мистецтв; водночас був завідувачем відділу мініатюри і каліграфії Інституту східних рукописів АН Узбецької РСР, науковим співробітником Інституту мистецтвознавства (1945–1946).

В. М. Зуммер повернувся в Україну в 1950 р., продовжив наукову та педагогічну діяльність. 1950–1951 рр. він – професор Київського інженерно-будівельного інституту. Проте, через відсутність власного житла [17], ймовірно, й дозволу на проживання в Києві [13], вчений оселився у м. Остер Чернігівської області. Всеволод Михайлович працював у краєзнавчому музеї (1952–1956), проводив екскурсії, читав лекції тощо. Серед знакових досліджень вченого – пам'ятка давнього зодчества Русі Юр'єва божниця, за літописною назвою відома як «божниця святого Михаїла». Попри виявлену хворобу, творча і наукова діяльність вченого так само напружена й плідна, наповнена невпинними пошуками і відкриттями. В. Зуммер – автор вагомих наукових досліджень з історії мистецтва, низки публікацій, присвячених творчості Т. Шевченка, М. Гоголя, О. Іванова, В. Верещагіна, І. Рєпіна, М. Ге та інших митців. У його доробку є численні академічні статті, які вчений систематично готував для УРЕ

протягом 1953–1964 рр. До останніх хвилин життя він цікавиться найважливішими культурними подіями в Україні, допоки 6 грудня 1970 р. серце Всеволода Михайловича Зуммера перестало битися.

Доволі значущий вищенаведений перелік науково-творчої спадщини В. Зумера переконливо свідчить передусім про широту інтересів науковця, його виняткову працездатність. Проте навіть зазначена інформація зовсім не повна. Вона навіть не містить згадок чи посилань на праці В. Зуммера щодо Кирилівської церкви. Натомість факти постійного наукового інтересу та оригінальних спостережень мистецтвознавця знайшли своє відображення в сучасних виданнях про стародавню святиню [18; 19]. Це стало поштовхом до нашого зацікавлення доробком ученого, в якому дослідження Кирилівської церкви, як з'ясувалося, були не випадкові.

Найбільш раннє звернення вченого до визначної пам'ятки Русі фіксуємо в період участі В. Зуммера в роботі «Товариства студіювання мистецтв», створеного в Києві у травні 1917 р. (серед фундаторів С. Гіляров, Ф. Ернст). За півтора року свого існування товариство здійснило близько 40 відкритих зібрань, на яких було прочитано до 60 доповідей. Серед підготовлених лекцій В. Зуммера (збереглася афіша 1917 року – див. рис. 2) [34] – виступ із темою «Києво-Кирилівська церква і праці про неї О. Советова [15] та К. Шероцького [25]». Глибокий аналіз вищезазначених праць засвідчують нотатки, залишені на полях видання з архіву ІР НБУВ [34]. Упродовж усього друкованого тексту трапляються чітко окреслені рукописні вставки В. Зуммера (див. рис. 3). Варто зауважити, що почерк вченого заслуговує на особливий інтерес, навіть захоплення: він не тільки розбірливий, легко читається, а й має виразні художньо оформлені риси, які промовисто характеризують власника, його смак і культуру. Окремі нотатки, нанесені олівцем у вигляді знаків оклику чи підкреслень, як своєрідне маркування оповіді, виділяють хронологію важливих подій, про які йтиметься в лекції. На полях інших сторінок – позначки, що вказують на джерело інформації (*ad fontes*): літописні свідчення, наукові розвідки. Ці посилання були необхідні авторові для переконливості, достовірності матеріалу. Зустрічаються в тексті також і знаки питання, що можуть свідчити про критичне ставлення вченого, осмислення прочитаного, вони акцентують на необхідності перевірки виділених відомостей чи подальшого більш ґрунтовного їх вивчення. Глибина підготовки, структурованість матеріалу та красномовність лектора знаходили жвавий відгук аудиторії. За спогадами сучасників, серед доповідачів саме В. Зуммера «сприймали найкраще» [2]. Його виступ, про що йдеться в афіші, супроводжувався новітніми світлинами Н. Негеля. Роботи цього фотографа ілюстрували фундаментальні видання початку ХХ ст. [14; 24]. Понад сотні знімків Н. Негеля мали б бути використані в монографії В. Зуммера про Кирилівську церкву, яка готувала до друку видавнича секція Товариства в серії «Мистецтво і стародавності Києва». Задум, на жаль, не було реалізовано. Серед опублікованого у цей період – нарис про Кирилівську церкву 1918 р. [10], зазначений в його «*Curriculum vitae*» (життєпису-резюме) [31], який авторові [ЛК] не вдалося віднайти.

Рис. 2. Афіша доповіді В. Зуммера «Кієво-Кирилівська церква і праці про неї О. Советова та К. Шероцького». 1917 р.

Рис. 3. Нотатки В. Зуммера на сторінках праці «Кievo-Кирилівська церква. Церковно-археологічне дослідження О. Советова». 1917 р.

У серпні–листопаді 1925 р. В. Зуммер бере участь у роботі комісії, до складу якої входили також І. Моргілевський і О. Ханьков, з археологічних досліджень Кирилівської церкви. Стислий інформаційний звіт ученого (рукописна чернетка якого з незрозумілих обставин міститься в архіві О. Новицького) [28], виявляє ґрунтовність підходу науковця і як історика-теоретика, і археолога-практика. Опис досліджень містить короткий історичний нарис про пам'ятку, перелік робіт з обстеження храму. До звіту додано план-креслення споруди, в якому відображені місця зондажів, здійснених з метою виявлення давніх шарів чи ретроспективних змін в архітектурі Кирилівської церкви. Це суттєво доповнює уявлення про характер виконаних робіт.

Вивчаючи монументальний живопис пам'ятки, В. Зуммер виділяв серед оновлених у XIX ст. настінних олійних розписів твори М. Врубеля. Науковець одним із перших атрибутував архангела Гавриїла з композиції «Благовіщення» як роботу саме цього майстра, обґрунтовуючи свої міркування так: «1) близькість до архангела спробного «благовіщення» для А. В. Прахова; 2) високе майстерство, нікому окрім Врубеля недосяжне; 3) прямі вказівки учасників реставрації» [8,437], зокрема С. Яремича. Вчений-мистецтвознавець, тонко відчуючи індивідуальність творчого стиля митця, присвячує йому окрему публікацію «М. Врубель у Кирилівській церкві» (див. рис. 4) [8]. Він аналізує в ній практично всі роботи віртуозного виконавця: від масштабних композицій («Зішестя святого Духа»),

ПРОФ. В. М. ЗУММЕР.

ВРУБЕЛЬ У КИРИЛІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ¹⁾

I.

Збудована під Києвом на Дорогожичах родова усипальниця чернігівських Ольговичів, соборна церква Кирилового монастиря, зверху до низу була розмальована при кінці XII в. фресками. В поясі празників, як звичайно, було представлено і Благовіщення, у відокремленій композиції, на задніх підбаних стовпах. Невідомий нам майстер, накресливши попереду вістрям по сирім штуківі контур, змалював на лівім стовпі благовісника-архангола.

Минали роки, фреска вигорала, линяла під сонцем. В половині XVII віку її заставлено високим бароковим іконостасом. В 1786 р. з указу Катерини монастир було скасовано і церква відійшла до „Приказа общественного призрѣнія“, що розмістив у монастирських будівлях благодійні установи та божевільню; „нові хазяї, збентежені плямистим виглядом фресків, вирішили зовсім їх замазати“. І коли через сто літ збили нарешті штук, — од образа

М. А. Врубель. Архангол-благовісник.

Рис. 4. Титульна сторінка нарису В. Зуммера «М. Врубель у Кирилівській церкві». 1927 р.

«Оплакування» та інших) до фрагментарних (голова Мойсея тощо). Характеристики В. Зуммера – переконливі й обґрунтовані, емоційно проникливі, не втрачають своєї актуальності й дотепер.

На завершення огляду творів талановитого художника, який, на думку дослідника, «спадково поєднав київську старовину з шуканнями наших днів» [8,436], автор статті відзначає: «Кирилівська церква тепер чим-раз частіше стає місцем естетичних прощ. Можна лише пожалкувати, що споглядаючи Врубеля, не звертають увагу на старе малювання й архітектурні форми церкви» [8,437]. Маючи намір виправити упередженість такої тенденції, В. Зуммер невдовзі опублікував нарис [9] в ілюстрованому двотижневому часописі «Всесвіт», який 1925 р. заснували В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий і О. Довженко. У ньому із непохитним переконанням унікальності, історичної і мистецької цінності всього Києво-Кирилівського монастиря і його головної святині – Кирилівської церкви, він наголошує про необхідність утворення музейного комплексу – «Кирилівського заповідника». Головним завданням, вважає автор статті, «пояснити наукову і художню вартість пам'яток мистецтва колишнього монастиря» [9,7] і по пунктах наводить свої аргументи. Серед них: історія і збереженість пам'ятки Княжої доби, збудованої Всеволодом як святиня, форпост і родова усипальниця; виявлений комплекс виняткових фресок XII ст.; більш пізня перебудова храму та його неповторне оздоблення в стилі українського бароко; реставраційні роботи XIX ст., здійснені в інтер'єрі з метою вивчення старовинного монументального живопису та його масштабного оновлення під керівництвом А. Прахова. В. Зуммер зауважує, що йому «пощастило натрапити на слід виключної наукової вартості документів: зняті під час реставрації кальки та 72 олійні копії в натуральну величину, виконані надзвичайно старанно (звичайно, як на тодішні часи), що переховуються на антресолях Російського музею» [9,7]. На жаль, їх комплексне вивчення недоступне й до сьогодні. Зауважуючи на високоякісних розписах М. Врубеля в Кирилівській церкві, до тринадцяти уже відомих композицій художника, дослідник додає чотирнадцяту – «експресивний жарт» М. Врубеля із сюїти «Страшного суду» «Скрегіт зубів» з гротесковим портретом одного з учасників реставраційних робіт. «Зі спогадів українського історика архітектури Ю. Асеева, який переповідав розповідь Миколи Прахова про те, що одного з грішників Врубель малював з косоокого учня школи М. Мурашка, який працював підручним у художників, перетирав фарби» [19,302]. У сцені «Скрегіт зубів» – вісім голів грішників, тож музейники висловлювали різні припущення щодо зображень, належних пензлеві М. Врубеля. Публікація В. Зуммера остаточно знімає розбіжності, оскільки в нарисі відтворений саме врубелівський образ (див. рис. 5). Він розміщений у правому нижньому куті композиції «Скрегіт зубів» першого регістру.

Після створення музею 1929 р. Всеволод Михайлович розробляє текст «Художні скарби Кирилівського заповідника», машинопис якого зберігається у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного [11]. У ньому з методичною послідовністю і з урахуванням зручності екскурсійного маршруту вибудована

Рис. 5. Сторінки журналу «Всесвіт» із публікацією В. Зуммера про Кирилівський заповідник. 1929 р.

розповідь про історію й мистецькі цінності Києво-Кирилівського монастиря та його головного храму. Невдовзі у співавторстві з Ф. Ернстом, з яким В. Зуммера поєднувала не тільки спільна пам'яткоохоронна діяльність, а й особиста дружба, була опублікована стаття «Кирилівський державний заповідник» в унікальному путівнику по Києву [12]. Відповідно до призначення книги довідникового характеру інформацію в ній подано більш узагальнено, зі стислими впорядкованими відомостями.

Кирилівська церква залишалася й надалі в колі наукових інтересів професора. У 1948 році В. Зуммер – рецензент [29] дисертаційної роботи Ю. Асєєва про архітектуру Кирилівської церкви. Слушні, точні та коректні зауваження знавця пам'ятки стали у нагоді молодому дослідникові,

згодом відомому історику архітектури. Схожість професійних інтересів та відданість науці сприяли подальшому спілкуванню між ними [32].

Всеволод Михайлович активно листувався із своїми рідними, друзями й колегами. Його епістолярій багатющий не тільки кількісно, а передовсім якісно – змістом і формою. Збереглося розлоге листування В. Зуммера з давнім своїм другом і колегою, мистецтвознавцем Д. Гордєєвим [37]. Значна частина листів В. Зуммера – стандартного розміру, чимало з них написано на поштових листівках. Усі густо заповнені дрібнесеньким розбірливим (про що вже згадано) почерком. Аркуші не просто акуратно списані, а й художньо оформлені: вони, немов старовинний старослов'янський рукопис, написаний в'яззю, розпочинаються заголовними літерами-буквицями, оздобленими кольоровими олівцями (див. рис. 6). У такій формі подачі виявлена не тільки повага до адресата, а й культура самого дописувача.

Рис. 6. Рукописи листів В. Зуммера до Д. Гордєєва 1950–1960-ті рр.

Листи до Д. Гордєєва засвідчують постійну зацікавленість В. Зуммера давньою святинєю – Кирилівською церквою: він відстежує процес реставраційних робіт у ній 1960-х рр., за можливості відвідує саму пам'ятку [37, 36], продовжує популяризувати її в лекційній роботі, із захватом реагує на повернення композиції «Надгробний плач» М. Врубеля (див. рис. 7) на своє первинне розташування у храмі [37,43]. Згадаймо, як описує її сам науковець: «Стримані оксамитні кольори, притлумлені фарби відповідають тій обережності, з якою при драматизмі теми виключено

Рис. 7. «Надгробний плач» М. Врубеля на стіні поховальної ніші Кирилівської церкви. 1884 р.

все, що могло б порушити цілісність образу, зосередження молитви, святість церкви. Статика туги не понижує експресії, а робить її ще глибшою» [8,432].

Гідні захоплення й подиву майстерність і глибина мистецтвознавчих характеристик, повнота, послідовність, переконливість і ґрунтовність досліджень ученого. Невтомна праця науковця вражає не тільки своїми творчими здобутками, а й активною життєвою позицією. Висока культура, цілеспрямованість і професіоналізм В. Зуммера вагомо збагатили дослідження Кирилівської церкви, сприяли популяризації давньої святині, історичної, архітектурної і мистецької перлини Києва.

Джерела і література

1. Біляшівський М. Наші національні скарби. К., 1918.
2. Білокінь С. В обороні української спадщини: історик мистецтва Федір Ернст. К., 2006. URL: <http://lostart.org.ua/ua/research/544.html>
3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження / НАН України. Інститут історії України, Центр культурологічних студій. Т. 2. Дрогобич, 2013.
4. Бонь О. Д. П. Гордеев та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930 роках // Київські історичні студії. 2016. № 1. С. 70–78.
5. Бонь О. Табірне повсякдення київських професорів-гуманітаріїв: БАМЛАГ. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33851/1/O_Bon_KIS.pdf
6. Дубровський В. Чергові завдання сучасного музейного будівництва на Україні. К., 1927.
7. Дубровський В. Історично-культурні заповідники та пам'ятки України. Х., 1930.

8. Зуммер В. М. Врубель в Кирилівській церкві // Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія / Укр. акад. наук. К., 1927. С. 425–438.
9. Зуммер В. М. Кирилівський заповідник // Всесвіт. Харків, 1929. № 8. С. 6–7.
10. Зуммер В. О Кирилловской церкви // Наши дни. 1918. № 16.
11. Зуммер В. М. Художні скарби Кирилівського заповідника. Машинопис. 55 арк. [Київ: б. в., 1929]. ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
12. Зуммер В. і Ернст Ф. Кирилівський Державний Заповідник // Київ: провідник / За ред. Ф. Ернста. Н.К.О. – У.С.Р.Р. – Всеукраїнська академія наук, Комітет святкування 10-річного ювілею ВУАН. К., 1930. С. 640–651.
13. Зуммер Всеволод Михайлович. Матеріал з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
14. Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 1–6. М., [1910–1913].
15. Киево-Кирилловская церковь. Церковно-археологическое исследование А. Советова // Учебно-богословские и церковно-проповеднические опыты студентов Императорской Киевской духовной академии. К., 1914. Вып. XII.
16. Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20–30-х рр. XX ст. В. М. Зуммер (1885–1970). К., 2005.
17. Майко І. Товариш Ернста Всеволод Зуммер // Пам'ятки України: історія та культура. 2012. № 10. С. 48–55.
18. Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. К., 2005.
19. Марголіна І., Ульяновський В. Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. К., 2019.
20. Нікольська О. Портрет на тлі тоталітарної доби / С. Побожій // Пам'ятки України. 1998. № 1(118). С. 116–123.
21. Омельченко Ю. А. История музейного строительства на Украине: 1917–1932. К., 1972.
22. Піскова Е., Федорова Л. Музейна справа в Україні // Енциклопедія історії України: у 10 т. / гол. ред. В. Смолій. К., 2010. Т. 7. 728 с.
23. Свенціцький І. Про музеї і музейництво: нариси і замітки. Львів. 1920.
24. «Собор Святого Князя Владимира в Киеве». К., 1915.
25. Шероцкий К. Киев: путеводитель с планом Киева и 58 иллюстрациями. К., 1917.
26. Шмит Ф. Исторические, этнографические и художественные музеи: очерки истории и теории музейного дела. Х., 1919.
27. Державний архів Харківської області. Архівно-кримінальна справа В. М. Зуммера. Ф. Р-6452. Оп. 3. Спр. 659.
28. ІР НБУВ. Ф. 278. Спр. 378. Архів О. Новицького.
29. ІР НБУВ. Ф. 291. Спр. 149–150. Отзыв о диссертации Ю. Асеева. М., 1948.
30. ІР НБУВ. Ф. 291. Спр. 176. Автобіографія В. М. Зуммера. Варіанти.
31. ІР НБУВ. Ф. 291. Спр. 179–180. Зуммер. В. М. «Curriculum vitae».
32. ІР НБУВ. Ф. 291. Спр. 279. Листи Асеева Ю. С. [...–1965 pp.]
33. ІР НБУВ. Ф. 291. Спр. 291. Асеев Ю. С. Архитектура Кирилловской церкви на соискание ученой степени кандидата архитектурных наук. К., 1946.

34. IP НБУВ. Ф. 291. Спр. 295. Общество исследователей искусств. Программа собрания с докладом В. М. Зуммера «Киево-Кирилловская церковь». Приложение: Книга А. Советова с пометками В. М. Зуммера.
35. Фонди Національного заповідника «Софія Київська». КН 5481, НАДР № 1682. Асеев Ю. С. Історія Кирилівського монастиря. (Матеріали до проекту реставрації). 1946.
36. ЦДАВОВУ. Ф. 166. Оп. 8. Спр. 418. Постанова Раднаркому УРСР про визнання колишнього Києво-Кирилівського монастиря за історико-культурний заповідник. Положення, статут, акт обстеження. 1928–1930 рр.
37. ЦДАМЛМУ. Ф. 208. Оп. 1. Спр. 3. Архів Гордеева Д. П.
38. ЦДАМЛМУ. Ф. 1287. Оп. 1. Спр. 3. Архів Зуммера В. М.